

AKADEMIK SAID SHERMUHAMEDOV ILMIY-FALSAFIY MEROSIDA ADABIYOT VA SAN'AT MASALALARI

Nodirbek Qoraboyev

TerDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11545519>

Akademik S.Shermuhamedov falsafiy merosi va ijtimoiy faoliyatida adabiyot va san'at masalalari muhim o'rin tutadi.

Olim san'atning ijtimoiy ongning voqelikni badiiy obrazlar orqali tasvirlovchi maxsus shakli sifatida inson va jamiyat hayoti hamda tarbiyasidagi ulkan ahamiyatga ega ekanligini yaxshi tushungan. S.Shermuhamedov 1978-yildan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi bo'lib, o'zbek adabiyotshunosligi ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelgan

S.Shermuhamedov ilmiy rahbarligida madaniyatshunoslik, etika va estetika mutaxassisliklari bo'yicha o'nlab kishilar nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilishgan, bu fanlarga bag'ishlangan ko'plab ilmiy-nazariy va amaliy anjumanlar o'tkazilgan.

S.Shermuhamedov o'zbek xalq og'zaki ijodi va adabiyoti namoyandalari ijodlarini targ'ib va tashviq etish borasida katta ishlar qilgan. Binobarin, u buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy asarlarini nashr etish, Toshkentda shoir muzeyining barpo etilishida faol ishtirok etdi.

XX asrning 70-80-yillarida Bobur ijodi va shaxsiyatiga nisbatan adolatsizlarcha munosabat hukm surgan. S.Shermuhamedov shoir adabiy merosiga nisbatan haqqoniy munosabatni tiklash, uning ijodini targ'ib qilishda jonbozlik ko'rsatgan.

1971–1977-yillarda S.Shermuhamedovning tashabbusi va bevosita ishtiroki bilan atoqli Xalq shoiri Ergash Jumanbulbul o'g'li yubileyining 100 yilligi nishonlangan, uning asarlari nashr etilgan, xotirasi abadiylashtirilgan.

S.Shermuhamedov adabiyotshunos do'sti Saydulla Mirzayev bilan hamkorlikda adabiyot tarixi va nazariyasiga oid bir qancha monografiyalar, Oybek, G'.G'ulom, H.Olimjon, A.Qahhor, K.Yashin, Sh.Rashidov, Uyg'un, S.Azimov kabi yirik yozuvchilar va adiblar ijodiga bag'ishlangan risolalar, maqolalar yaratgan. 1993-yilda S.Shermuhamedov va S.Mirzayev hammuallifligida oliy o'quv yurtlarining sirtqi bo'lim talabalari uchun "Hozirgi zamon o'zbek adabiyoti tarixi" o'quv qo'llanmasining yangi nashri e'lon qilindi.

S.Shermuhamedov 1970-yillar boshida Abdulla Qodiriy ijodi, Shuhratning "Jannat qidirganlar" romani bo'yicha mavjud bo'lgan xato, adolatsiz qarashlarni

bartaraf etib, ularga nisbatan adolatli munosabatni qaror toptirgan, yozuvchilarni tuhmatlardan saqlab qolgan.

S.Shermuhamedov Oybek, Maqsud Shayxzoda, Shuhrat, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi yozuvchilar ijodi va hayotiga sho'ro mafkurasi changal solmoqchi bo'lganda ularni yuksak minbarlardan turib himoya qilgan.

S.Shermuhamedovning shaxsan tashabbusi va ishtirokida adolatsiz qatag'on qilingan ko'pgina ijodkorlar (masalan, Usmon Nosir)ning shaxsi oqlangan, asarlari nashr etilgan.

O'zbekiston Xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov matbuotda chop etilgan bir maqolasida 1980-yillar boshida "Paxta – o'zbek xalqining iftixori" degan dabdabali shior keng tarqalgani haqida yozgan. Unda bayon etilganidek, markaz qutqusi bilan paxta topshirish rejalari muttasil oshirib borilishi natijasida mamlakatda paxta yakkahokimligi avj olgan, natijada Orol dengizi fojiasi sodir bo'lgan, "paxta ishi", "o'zbek ishi" degan qatag'on boshlangan, maktab o'quvchilari, o'qituvchilari, talabalar paxta ekish, parvarish qilish, yig'ishtirib olishdek mashaqqatli ishlarga tinimsiz jalb qilinib, qiyin ahvolga solib qo'yilgan.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Maorif vazirligida vazir S.Shermuhamedov ishtirokida muhokama qilingan. Maorif vazirligi maxsus qaror qabul qilib, unda qishloq xo'jaligi, jumladan, paxta ishlariga maktab o'quvchilari va o'qituvchilarini jalb etish holatlariga chek qo'yish, maktablarda o'qitish saviyasini keskin ko'tarish vazifalari belgilangan.

S.Shermuhamedov Chingiz Aytmatov va Muxtor Shoxonovlarning "Cho'qqida qolgan ovchining ohu zori ("Asrga tatigulik kun")" (1966) asarini ilk bor falsafiy jihatdan tahlil etib, unda inson muammosining yoritilganligini ko'rsatdi.

Taniqli rus yozuvchisi va tanqidchisi Yuriy Surovtsev "adabiyotni Said Shermuhamedov singari tushunishni va talqin qilishni xohlardim", deb zo'r havas bilan yozgan edi.

S.Shermuhamedov san'atning kino, musiqa, teatr kabi boshqa turlari ravnaqi bo'yicha ham xayrli ishlar olib borgan, san'atkorlarga murabbiylik qilgan.

1966-yilda ba'zi "tanqidchilar" kinorejissyor Shuhrat Abbosovning "Toshkent – non shahri" filmdagi ayrim holatlarni bo'rttirib, unga siyosiy tus berib, asarni va muallifni shafqatsiz tanqid qila boshlashgan, filmni qisqartirmoqchi va qayta muhokama qilmoqchi bo'lishgan. S.Shermuhamedov filmni diqqat bilan ko'rib chiqib, unga yuksak baho bergan, uning beg'araz,

odilona maslahatlari tufayli asarning badiiy yaxlitligi saqlab qolingan, kinorejissyor og'ir tushkunlikdan xalos etilgan.

S.Shermuhamedov O'zbekiston Respublikasi Maorif vaziri bo'lib ishlagan davrda shoirlar, kompozitorlar va musiqashunoslarni bog'cha tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilari uchun musiqa asarlari yozish ishiga jalb etgan.

S.Shermuhamedov O'zbekiston teatr san'atining yanada takomillashuviga salmoqli hissa qo'shgan, yosh talantli aktyorlarni qo'llab-quvvatlagan.

S.Shermuhamedov dono rahbar va kamtarin inson, san'at shinavandasi sifatida o'zbek san'atkorlariga rahnamolik qilgan, o'zining ilmiy-nazariy va amaliy-rahbarlik faoliyati, dono maslahatlari bilan O'zbekistonda adabiyot va san'atning rivojlanishi, san'atkorlar ijodining ravnaq topishiga imkon bergan, bu sohada o'zining salmoqli hissasini qo'shgan.

Adabiyotlar:

1. Абдулла Шер. Фалсафамизнинг фариштаси //Қалб изҳорлари, 98-101-б.
2. Азизов Т. Ибратли умр //Қалб изҳорлари, 26-б.
3. Акмал Саидов. Фалсафа боғининг уста боғбони //Қалб изҳорлари, 77-78-б.
4. Сайдулла Мирзаев, Саид Шермухамедов. Ҳозирги замон ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 1993. – 422 б.
5. Мирзаев Сайдулла. Гар одамсен, тафаккур ихтиёр эт (академик Саид Шермухамедов фаолиятига бир назар) //Қалб изҳорлари, 91-92-бетлар.
6. Саматов Шомат. Илму маърифат боғбони. – Тошкент: Exstremum press, 2010. – 136 б.
7. Саматов Ш. Ўзбекистонда маданият фалсафаси мактабининг асосчиси //Жайхун: ТерДУ хабарлари, Термиз, 2010, № 1, 6-13-б.
8. Саматов Ш. Академик Саид Шермухамедов – Ўзбекистонда маданият фалсафаси мактабининг асосчиси //Сурхондарё: илм ва тафаккур. – Термиз, 2020, № 4, 84-92-б.
9. Тўра Мирзаев. Олимлик зийнати //Қалб изҳорлари, 108-109-б.
10. Шамси Шаропов. Эл-юрт эътирофидаги олим //Қалб изҳорлари, 90-б.
11. Шермухамедов Саид. Маданиятимиз ҳомийси //Мустақиллик – буюк неъмат. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1997. – 22-32-б.
12. Шухрат Аббосов. Ўзбек киносининг ашаддий мухлиси //Қалб изҳорлари, 25-26-б.
13. Муҳаммаджон Исомов. Донишманд мураббий ва маҳоратли раҳбар //Қалб изҳорлари, 54-б.

14. Карим Норматов. Маърифатпарвар, файласуф, устоз //Қалб изҳорлари, 112-б.
15. Ўткир Ҳошимов. Бир мақола тарихи //Қалб изҳорлари, 110-112-б.
16. Қурбонов Т. Қалбимиз тўридасиз, устоз //Қалб изҳорлари, 43-44-б.

